

TILDA EKVIVALENTLIKNING IFODALANISHI VA UNING TURLARI

¹A'zamova Gulasal

FarDU Gumanitar yo'nalish bo'yicha chet tillari kafedrası o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Hojaliyev Ismail Tajibayevich

FarDU filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-77>

ARTICLE INFO

Received: 18th February 2023

Accepted: 27th February 2023

Online: 28th February 2023

KEY WORDS

Ekvivalent, falsafa, tarjima, til, adekvat, ayniyat, kognitiv, freym, asliyat, ontologik, matn, pragmatik, lingvistik, formal.

ABSTRACT

Ushbu maqolada tilda ekvivalentlikning ifodalanishi va uning tarjimadagi talqinlari ko'rsatib o'tilgan va turlari yoritib berilishi bayon etildi.

Mavjud lug'atlarda ekvivalentlikka "biror jihatdan tenglik, teng ma'nolilik, teng qiymatlilik", "biror narsaga teng yoki biror jihatdan mos keladigan va uning o'rnini bosa oladigan boshqa narsa" kabi izohlar beriladi. Falsafaga oid lug'atlarda ham shu ma'noda izohlanadi. Tilshunoslikka oid tadqiqotlarda "Ekvivalentlik tushunchasi ham tilning barcha sathlarida uchraydi. Ekvivalentlik (lot. Aequivalens – teng ma'noli) atamasi ostida til birliklari ma'nolarining muvofiqlik darajalari tushuniladi. Kontrastiv lingvistikada ekvivalentlikning to'liq, qisman va nol ekvivalentlik darajalari o'zaro farqlanadi", deb izohlanadi. Bu borada tadqiqot olib borgan S.Zokirova ekvivalentlikning har bir turi bo'yicha tillararo ekvivalentlik va lakuna holatlarini to'liq tadqiq etadi.

Ekvivalentlik muammosi amaliyotda, birinchi galda, tarjima matnlarida ko'zga tashlanadi. Chunki ekvivalentlik tushunchasini shakllantirish bilan bog'liq asosiy qiyinchiliklar, birinchi navbatda, ushbu konsepsiyaning semantik, tarkibiy, funksional, kommunikativ, pragmatik, janr va boshqa xususiyatlar bilan bog'liq bo'lgan ko'p darajali va geterogenligi bilan bog'liq. Bunda yuqorida ko'rsatilgan barcha parametrlar tarjimada saqlanishi shart. Asliyat, shuningdek, "tarjima qilish shartlari va usullariga ko'ra, ularni amalga oshirish darajasi o'zgaradi". Tarjima nazariyasiga oid asarlarda ekvivalentlikning bir necha turlari: eng umumiy "tarjima ekvivalentligi" atamasidan tashqari "funktional ekvivalentlik", "stilistik ekvivalentlik", "formal ekvivalentlik", "matn ekvivalentligi", "kommunikativ ekvivalentlik", "lingvistik ekvivalentlik", "pragmatik ekvivalentlik", "semantik ekvivalentlik", "dinamik ekvivalentlik", "ontologik ekvivalentlik" kabilarni sanab o'tish mumkin.

Bu borada tadqiqot olib borgan V.N. Komissarov o'zining «Tarjima nazariyasi (lingvistik jihatlar)» kitobida ekvivalentlik darajalari nazariyasini ishlab chiqdi, unga ko'ra tarjima jarayonida asliyat va tarjimaning tegishli darajalari o'rtasida ekvivalentlik munosabatlari

o'rnatiladi. V.N.Komissarov asliyat va tarjimaning mazmuni jihatidan beshta darajani aniqlagan:

1. Muloqot maqsadi darajasi.
2. Vaziyatni tavsiflash darajasi.
3. Bayon darajasi.
4. Axborot darajasi.
5. Til belgilari darajasi.

V.N.Komissarov nazariyasiga ko'ra, tarjima ekvivalentligi asliyat va tarjima matnlari mazmuni barcha darajalarining maksimal tengligidir. Asliyat va tarjima birliklari mazkur besh darajaning ba'zilaridagina bir-biriga ekvivalent bo'lishi mumkin. Tillarda so'zlar o'zaro to'liq ekvivalent (bir-biriga o'xshash ekvivalent birliklar) yoki kontekstual ekvivalent bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ularni to'g'ri baholash, tanlash, saralash va qo'llash tarjimonning mahoratiga, uning bilimi, malakasi va ijodiga, lingvistik va ekstralingvistik omillarning butun kompleks majmuasini hisobga olishi va taqqoslay olish va matnni his qilish qobiliyatiga bog'liq. Tarjima jarayonida har bir tarjimon bir muncha murakkab vazifani bajaradi: nafaqat kerakli ekvivalent birlikni topish va tanlash, balki undan to'g'ri foydalanish, ikki tilda kommunikativ ekvivalent matn turini yaratish oson kechmaydi.

V.N.Komissarov ekvivalentlikning ikki turini ajratadi. Birinchisi, potensial erishish mumkin bo'lgan ekvivalentlik bo'lib, maksimal darajada bir-biriga yaqin yaratilgan ikki tildagi matnlar mazmun birligining umumiyliigi; ushbu matnlar yaratilgan tillardagi tizimli farqlarni hisobga olgan holda bu ekvivalentlikni ideal yoki nazariy ekvivalentlik deb atash mumkin. Ikkinchisi amaliy yoki tarjima ekvivalentligi, ya'ni tarjima jarayonida tarjimon erishgan asliyat va tarjima matnlarining real semantik yaqinligidir. Shunga ko'ra, tarjima jarayonida tarjimon ma'lum bir matndan kelib chiqib, tarjimoni asl nusxaga turli yo'llar bilan yaqinlashtiradi, mazmunning turli darajada saqlanishi va yaqinligiga erishadi, ya'ni potensial darajada natijaga erishish mumkin bo'lgan ekvivalentlikdan foydalanadi.

Asl til va ko'rsatma til tizimlaridagi tafovutlar va bu tillarning har birida matn yaratishning o'ziga xos xususiyatlari turli darajada tarjimada asliyatning mazmunini to'liq saqlab qolish imkoniyatini cheklashi mumkin. Shuning uchun tarjima ekvivalentligi asliyatda mavjud bo'lgan turli xil ma'no elementlarining saqlanishiga (va shunga mos ravishda yo'qolishiga) asoslanishi mumkin. Tarjimada uning ekvivalentligini ta'minlash uchun mazmunning qaysi jihati olinganligiga qarab ekvivalentlik darajalari (turlari) farqlanadi. Lekin har qanday ekvivalentlik turi tarjima u yoki bu darajadagi tillararo muloqotni ta'minlaydi.

1. Muloqot maqsadi darajasidagi ekvivalentlik. Har qanday matnning asosiy funksiyalaridan biri kommunikativlik bo'lib, ma'lumotlar bilan aloqa qilish, axborot almashishi, his-tuyg'u ifodalash, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish, tinglovchilarning o'ziga xos reaksiyasi yoki harakatlariga e'tibor qaratish va hokazolarni nazarda tutadi. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, matnda mavjud axborotlarning tabiati va ularning til shakli aniqlanadi.

Birinchi turdagi tarjimalarning ekvivalentligi asl mazmunning faqat aloqa aktidagi matnning umumiy nutq funksiyasini ko'rsatadigan va aloqa maqsadinigina saqlab qoladi. Ushbu ekvivalentlik darajasidagi tarjimalar mazmuni batafsilroq takrorlash imkonsiz bo'lgan

yoki bunday takrorlash tarjima reseptorini noto'g'ri xulosalarga olib keladigan, asliyat reseptordan butunlay boshqacha assosiasiyalarga ega bo'lishiga olib keladigan hollarda amalga oshiriladi. Bu, o'z navbatida, saqlanishi va uzatilishi shart bo'lgan tarjimaning asosiy funksiyalaridan biri bo'lgan aloqa maqsadini to'g'ri etkazishga to'sqinlik qiladi. Masalan: Maybe there is some chemistry between us that doesn't. – Shunaqasi ham bo'ladiki, insonlar o'zaro xarakter jihatdan mos kelmaydilar.

That's a pretty kettle of fish! – Ana xolos! Ajoyib!

Birinchi misolda muloqotdan maqsad gap mazmunining asosiy qismini tashkil etuvchi tasodifiy emaslikning obrazli ma'nosini etkazish edi. Ikkinchi misolda muloqotning maqsadi suhbatdoshning oldingi gaplaridan hayratda qolgan so'zlovchining his-tuyg'ularini ifodalash bo'lgan. Garchi uning individual til vositalari asliyat til birliklariga mos kelmasa ham, tegishli his-tuyg'ularni etkazish uchun maqsadli ravishda tildagi standart iboralardan biridan foydalanganligini kuzatish mumkin.

2. Vaziyatni tavsiflash darajasidagi ekvivalentlik. Tarjima jarayonida ekvivalentlikning mazkur darajasiga erishish uchun asliyat va tarjima matnlari (yoki tarjima birliklari) mazmunining umumiy qismi kengaytiriladi. Asl matnning semantik elementlarini saqlab qolish uchun uning mazmuniy tarkibini takrorlash har doim ham zarur emas. Ushbu turdagi tarjimalarda asl matn bilan sezilarli tarkibiy va sematik tafovutlar mavjud bo'ladi va ayni vaqtda tildan tashqari vaziyat belgisi saqlanib qoladi. Bu har qanday tilda bir xil holatni o'ziga xos xususiyatlarning turli kombinasiyalaridan foydalangan holda turlicha tasvirlash mumkinligi bilan izohlanadi. Vaziyat turli tomonlardan tasvirlansa ham, kitobxon ma'lum bir vaziyatning asliyatdagiday tushuna oladi, chunki tilda ularni tashkil etuvchi lisoniy vositalar bir-biriga mos kelmasligiga qaramay, sinonim sifatida qabul qilinadigan gaplar majmui mavjud bo'ladi.

Shunday qilib, tarjimaning ushbu turida til birliklari va ekstralingvistik voqelik o'rtasidagi munosabatlarning universal xarakteri turli tilli matnlarni semantik identifikasiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday gaplarda asliyatning aksariyat so'zlari va sintaktik tuzilmalari tarjima matnida to'g'ridan-to'g'ri moslikka ega bo'lmaydi, bu esa ekstralingvistik holatni ko'chirishga to'sqinlik qilmaydi: *You see one bear, you have seen them all.* – Hamma ayiqlar bir-biriga o'xshaydi. Bu hodisa har qanday tilda muayyan vaziyatlarni tasvirlashning afzal usullari mavjudligi bilan bog'liq bo'ladi.

3. Bayon darajasidagi ekvivalentlik. Berilgan ekvivalentlik darajasida tarjima qilishda ikkilamchi matn aloqa maqsadlarini, asl nusxada aks ettirilgan ekstralingvistik vaziyatni saqlab qoladi. Shuningdek, asliyatdagi muayyan vaziyatni tasvirlash uchun qo'llaniladigan umumiy tushunchalarni ifodalaydi. Bunda sintaktik parallellik kuzatilmaydi, leksik parallellik esa qisman uchraydi. Tushunchalarning umumiyligi semantik parafrزالash orqali saqlanib qoladi, bunda asliyatdagi axborotning asosiy semalari tarjima xabarida ko'chiriladi. Tushunchalarning umumiyligini saqlab qolish asliyatdagi axborotni tarjima xabariga semantik qayta qo'chirish, asosiy semalarning umumiylikini ochib berish orqali amalga oshiriladi.

Asosiy semalar va tushunchalarning bunday umumiylik xabarning asosiy tuzilishini saqlab qolishni, ya'ni asliyat va tarjima matnlarida bir xil belgilarni hamda vaziyatni ifodalash usullarini tanlashni nazarda tutadi.

Masalan: *Scrubbing makes me bad-tempered.* – Pol yuvaverishdan kayfiyatim buziladi. *That will be no good for you.* – Bu siz uchun yomon bo'lishi mumkin.

4. Axborot darajasidagi ekvivalentlik. Ekvivalentlikning to'rtinchi turida uchinchi turda sanab o'tilgan uch komponentni saqlab qolish bilan bir qatorda tarjimada, asliyatning sintaktik tashkil etuvchilari bilan sezilarli sintaktik parallelizm kuzatiladi. Shubhasiz, tarjima matnining struktural tuzilishi ham asliyat matnining umumiy mazmuniga kiritilgan axborotning bir qismini o'z ichiga oladi. Ma'lum bir leksik birliklarning muayyan ketma-ketlikda va muayyan o'zaro aloqalar bilan qo'llanilishi gapning sintaktik qurilishi va tashkil etilishi bilan belgilanadi.

Bundan tashqari, ma'lum bir struktural tashkillashtirish yordamida, aloqaning asosiy maqsadini o'z ichiga olgan tarkibiy qismga e'tibor qaratish zarur. Binobarin, tarjima jarayoni asl nusxaning sintaktik tashkil etuvchilarining maksimal darajada saqlab qolinishi uning mazmunini yanada to'liq tiklashga yordam beradi. Tarjimada analogik sintaktik tuzilmalardan foydalanish asliyat va tarjimaning sintaktik ma'nolarining o'zgarishini ta'minlaydi.

5. Til belgilari darajasidagi ekvivalentlik. Ekvivalentlikning eng yuqori – beshinchi darajasida asliyat va tarjima o'rtasida mazmunan hamda sintaktik tuzilishi jihatdan yaqinlikning mumkin bo'lgan maksimal darajasiga erishiladi. Bunda, albatta, til tizimlaridagi farqlar hisobga olinishi lozim.

Ekvivalentlikning bu turiga quyidagi gaplar misol bo'la oladi: *I saw him at theater.* - *Men uni teatrdan ko'rganman.* *The house was sold for 10 thousand dollars.* - *Uy 10 ming dollarga sotildi.*

Avvalgi turdagi ekvivalentlikda saqlangan asliyat mazmunining to'rt qismiga asliyat va tarjimadagi o'zaro bog'langan so'zlarning ma'nolariga kiritilgan individual semalarning mumkin bo'lgan maksimal muqobilligi qo'shiladi.

References:

1. Саломов Г. Адабий анъана ва бадиий таржима. - Тошкент: Фан, 1980.
2. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - ИМО, 1974.
3. Азнаурова Э.С. Очерки по стилистике слова. - Ташкент: Фан, 1973.
4. [Azamova G.S., Khojaliyev I.T. The concept of equivalence in translation and its interpretations. SCIENTIFIC BULLETIN OF THE TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 2022.](#)
5. A'zamova G. NATIONAL-CULTURAL NOTIONS AND THEIR COMBINATION IN ENGLISH AND UZBEK WORKS. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1599/1492>
6. Hojaliyev, A'zamova G. [Methodology and significance of meaning in translation of uzbek literature.](#)
7. A'zamova G. [SCIENTIFIC AND THEORETICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE CONCEPT IN LINGUISTICS.](#)
8. Г. Азамова. [УЛУЧШЕНИЕ УСТНОЙ ПРАКТИКИ](#)